

JUAN EL AFORTUNADO.

*Divertido y curioso romance en forma de canción con estroficillo,
para entretenimiento de los jóvenes aficionados á la
broma y á la guitarra.*

Atencion Señores míos
si es que quieren escuchar,
mi amor, mi vida y mi suerte
que todos la han de envidiar.

Pero lo primero
tengo que advertir,
que esteis satisfechos
que no se mentir;
porque no es feliz
el hombre embustero,
yo no se porque
soy un pordiosero.

Contaré mi nacimiento
esplicare mi niñez,
seguirá mi mocedad
concluirá mi vejez.

Soy nacido en Roma
bautizado en Francia,
donde yo pasé
alegre mi infancia;
y luego en España
mi mocedad hermosa,
donde concluirá
mi vejez dichosa.

Nací el año no se cuantos
creo que era en el estío,
cayó tan fuerte nevada
que nos abrasaba el frío.

Nací en un rincón
y una mala estera,
tuve por colchón
y por cabezera;
fueron mis pañales
de tan fina tela,
de la que jamás
se plancha ni cuela.

Eran las doce del día
y luego se oscureció,
el sol por no verme á mí
de vergüenza se escondió.

Tal fué mi hermosura
y mi robustez,
que nací mas blanco
que la misma pez,
pero al mismo tiempo
salí tan medrado,
que aun es mi estatura
la de un ratón sentado.

Llevaronme á bautizar
en seguida de nacer,
y el cura cuando me vió
de miedo escapó á correr.

Eran de lechuga
mis ojos y cejas;
pero de asno grande
también las orejas;
además de ser feo
y tan orejudo,
aun fui catorce años
ciego, sordo y mudo.

Me pusieron Juan Fortuna
y de mí está desterrada,
soy hijo de Pedro el roto
y de Antonia la estropeada.

Yo soy muy dichoso
desde que nací,
en todas las partes
me envidian á mí;
mi suerte tan grande
dará á todos risa.

que si nací en cueros
aun voy sin camisa.
Dicen que mi padre era
señor de bastón y faja,
cubierto ante cuatro reyes
y son los de la baraja.

Soy de una familia
toda muy honrada,
grandes comerciantes
de puertas cerradas;
señores visibles
en la Capital,
con cruz de lanceta
del santo hospital.

Cuando mi padre murió
me dejó á mí por tutores,
dos caballeros de Francia
que fueron merecedores.

Por su gran discurso
de orden distinguida,
son los dos señores
de lleve torcida;
con muy grandes premios
y eran sus honores,
esa cruz que llevan
los amoladores

Me buscaron tres nodrizas
éstas no eran cualquier cosa
una vaca y una cabra
y una burra muy guiñosa

Me cornó la boca
y me sacó un ojo,
me tozó la cabra
también me hizo cojo;
y una coz tan fuerte
la burra me dió
que el brazo derecho
me lo fracturó.

Me escapé de mis nodrizas
viéndome tan mal tratado,
era un mártir de ceniza
de este carnaval pasado.

Pero mis tutores
de mí se acordaron,
y en una grande casa
luego me hospedaron;

con hambre y sin pan
con frio y sin ropa,
y un rico gaban
me hicieron de estopa.

Trataron de darme oficio
me metieron á un taller,
pero alli solo me daban
silencio y luz de comer.

Y para cenar
cuatro frioleras,
solo me enseñaban
á amolar tijeras;
y el maestro me dijo
hablando en gabacho,
este es grande empleo
para este muchacho.

Yo no padeci dolencias
en toda mi juventud,
porque siempre disfruté
una completa salud.

Solo serampion
tuve en mi niñez
tiña, sarna y lepra
todo esto á la vez:
unas calenturas
tambien tabardillo,
viruelas tres veces
y mal de amarillo.

De la Francia me escapé
echándole mil venablos,
á ella y su idioma maldito
que no lo entienden los diablos.

Me metí en España
nacion muy hermosa,
que como el que tiene
dinero en la bolsa;
y como en la mia
jamás hay alguno,
en todas las partes

como yo de ayuno.

Siendo tuerto, manco y cojo
yo me traté de casar
con la niña mas bonita
que al sol pudiera igualar.

¿Su hermoso retrato
quien podrá explicar.

si ningun artista
lo pudo pintar?
su cara mostrenca
los ojos de gato,
y el andar garbosa
como un viejo pato:

Sus narices divididas
como un perro perdiguero
no quiero explicar mas gracias
de este hermoso y real salero.

Tres años lo menos
tuve yo que andar
tras de la muchacha
sin poderla hablar;
y como los niños
jugando al cu, cú,
pude presentarla
mi solicitud.

Me dió por contestacion
Sabes lo que yo te quiero
aun mas que la gata al gato
cuando llega al mes de enero.

¡Jesus que placer!
¡que grande alegría
dijo que su madre
tambien me queria!
y tambien su Padre
estaba gustoso,
de que fuera yo
de su hija esposo.

Se estaba un dia peinando
y yo la tiré de la trenza,
y en seguida se quedó
con la calva á la vergüenza.

Y como yo he sido
siempre jugueton,
le toqué la cara
como de obligacion:
nos mira su padre
no me fué muy mal
que de una paliza
me echó al hospital.
Catorce meses estuve
de una postura en la cama
sin hacer otro delito
que fué hablar con mi dama.

50
Y un año en muletas
tuve yo que andar,
no vuelvo en mi vida
mas á festejar;
si por esta vez
me he quedado sano,
gracias á la ciencia
de un buen cirujano.

Solo por sus cualidades
me hizo duelo la muchacha
era chandra y laminera
puerca, tonta y borracha,

Y en su casa entraban
trompetas, tambores,
tambien granadēros
y los cazadores;
tambien artilleros
y caballeria,
por la guardia civil
ella se moria.

En nacer fui yo dichoso
en amar afortunado,
y ahora ya en mi vejez
vivo yo muy descansado.

Hombre como yo
no se halla en el dia,
no debo á ninguno
que en mí nadie fia;
si acaso es salud
el poco comer:
eterno en el mundo
debo yo de ser.

Soy presidente del hambre
principe de los trabajos.

sóy conde de la miseria
y marqués de los andrajos.

En toda la vida
tengo otro alimento;
que el rancho que sobra
de algun regimiento;
yo gasto levita
y tambien sotana,
que es ropa bonita
y de plingue lozana.

Hasta mi casa es dichosa
habito cerca del cielo,
es mi casa un sexto piso
sin contar el entresuelo.

Allí habito siempre
libre de polilla
tengo por balcon
una gran guardilla;
allí se celebran
muy grandes sesiones
entre grandes ratas
y fieros ratones.

Aquí concluye la historia
de Juan el afortunado,
todo el mundo se contente
con lo que Dios le haya dado.

No queráis lo ageno
ni tengáis codicia,
porque es castigada
de Dios la avaricia;
tambien pide á todos
humilde el autor,
sus faltas y yerros,
perdone el lector.

FIN.

CONFECCIO
Manuel Casas

REUS: Librería de Vidal, arrabal alto de Jesús, núm. 5.

En la misma se halla un buen surtido de trovos, relaciones, romances, canciones, historias, aleyuas, soldados, una buena coleccion de sainetes y diferentes libritos chistosos.